

INOYAT HUQUQIDA “YOSH BOLA” VA “OJIZ AHVOLDAGI SHAXS” TUSHUNCHALARINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI

Axmedova Sarvinoz Ikromova

Toshkent Davlat Yuridik Universitet magistranti
ahmedovas843@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20115972>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-may 2026 yil
Ma'qullandi: 5-may 2026 yil
Nashr qilindi: 11-may 2026 yil

KEY WORDS

yosh bola, ojiz ahvol, jinoyat huquqi, jabrlanuvchi, javobgarlik, himoya, huquqiy maqom.

ABSTRACT

Mazkur maqolada jinoyat huquqida “yosh bola” va “ojiz ahvoldagi shaxs” tushunchalarining nazariy-metodologik asoslari aniq huquqiy mezonlar asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda ushbu tushunchalarning mazmuni, ularni belgilovchi asosiy belgilar hamda jinoyat-huquqiy munosabatlardagi o'рни O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi va xalqaro huquqiy hujjatlar doirasida izchil yoritilgan. Yosh bola kategoriyasi yosh chegarasi bilan aniqlanishi, ojiz ahvol esa shaxsning jismoniy, ruhiy yoki ijtimoiy holatiga bog'liq ekanligi ilmiy asosda ochib beriladi. Shuningdek, sud-amaliyotida ushbu tushunchalarning qo'llanishi, ularni aniqlash mezonlari va mavjud muammolar tahlil qilinadi. Maqola yakunida huquqni qo'llash amaliyotini takomillashtirishga qaratilgan aniq xulosalar keltiriladi.

Jinoyat huquqi shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarini jinoiy tajovuzlardan himoya qilishga qaratilgan mustaqil huquq sohasi bo'lib, uning asosiy vazifalaridan biri inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini muhofaza qilishdan iboratdir. Ayniqsa, yosh bolalar hamda ojiz ahvoldagi shaxslar jinoyat-huquqiy himoyaga ko'proq muhtoj bo'lgan subyektlar sirasiga kiradi. Chunki mazkur shaxslar o'zining yoshi, jismoniy, ruhiy yoki fiziologik holati sababli sodir etilayotgan tajovuzning mohiyatini to'liq anglab yetmasligi, o'zini mustaqil himoya qila olmasligi yoki aybdorga faol qarshilik ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lmasligi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida “yosh bola”, “qariya”, “nogironligi bo'lgan shaxs” va “ojiz ahvoldagi shaxs” tushunchalari turli jinoyat tarkiblarida, xususan javobgarlikni og'irlashtiruvchi holat sifatida nazarda tutilgan. Jumladan, Jinoyat kodeksining 277-moddasi ikkinchi qismi “d” bandida bezorilik harakatlarining yosh bola, qariya, nogironligi bo'lgan shaxs yoki ojiz ahvoldagi shaxslarni xo'rlash orqali sodir etilishi alohida kvalifikatsiya belgisi sifatida belgilangan. Shu bois ushbu tushunchalar faqat umumiy ijtimoiy yoki psixologik kategoriya sifatida emas, balki bevosita jinoyat-huquqiy atamalar sifatida tahlil qilinishi lozim. Amaldagi jinoyat qonunchiligida yosh bola va ojiz ahvoldagi shaxsga nisbatan sodir etilgan jinoyatlar ijtimoiy xavflilik darajasi yuqoriroq bo'lgan qilmish sifatida baholanadi. Biroq muammo shundaki, “yosh bola” tushunchasi sud amaliyoti hujjatlarida nisbatan aniq yoritilgan bo'lsa-da, “ojiz ahvol” tushunchasini baholashda har bir ishning aniq holatlari,

jabrlanuvchining real jismoniy va ruhiy holati, aybdorning bu holatni anglagan-anglamaganligi alohida aniqlanishi talab etiladi. Bu esa sud-tergov amaliyotida yagona yondashuvni shakllantirish zaruratini yuzaga keltiradi.

Shu nuqtayi nazardan, mazkur maqolada “yosh bola” va “ojiz ahvoldagi shaxs” tushunchalarining jinoyat-huquqiy mazmuni, ularni belgilash mezonlari, sud amaliyotidagi talqini hamda mavjud muammolar tizimli ravishda tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi ushbu tushunchalarni jinoyat huquqi doirasida ilmiy-nazariy jihatdan asoslash, ularning o'zaro farqli va umumiy jihatlari ko'rsatish hamda qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Jinoyat huquqida “yosh bola” tushunchasi eng avvalo shaxsning yoshiga bog'liq obyektiv mezon asosida belgilanadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining “Bezorilikka oid ishlar bo'yicha sud amaliyoti haqida”gi 2002-yil 14-iyundagi 9-son qarorida qonun mazmuniga ko'ra, yosh bola deganda 14 yoshga to'lmagan shaxs tushunilishi belgilangan. Mazkur tushuntirish yosh bola tushunchasini jinoyat-huquqiy kvalifikatsiya jarayonida aniqlash uchun muhim amaliy mezon vazifasini bajaradi.¹

Ilmiy adabiyotlarda yosh bola tushunchasiga nisbatan bir necha yondashuv mavjud. Birinchi yondashuvga ko'ra, yosh bola — bu biologik va ruhiy rivojlanish darajasi to'liq shakllanmagan, sodir etilayotgan harakatning ijtimoiy xavfli mohiyatini anglash qobiliyati cheklangan shaxsdir. Ikkinchi yondashuvda yosh bola avvalo huquqiy maqom nuqtayi nazaridan baholanadi, ya'ni uning yoshi jinoyat-huquqiy javobgarlik, jabrlanuvchilik holati va himoya darajasini belgilovchi asosiy mezon sifatida qaraladi. Uchinchi yondashuvda esa yosh bola viktimologik nuqtayi nazardan tahlil qilinib, u jinoyatlardan jabrlanish xavfi yuqori bo'lgan ijtimoiy guruh vakili sifatida ko'riladi.

Bizningcha, ushbu yondashuvlarning har biri ma'lum darajada asosli bo'lsa-da, jinoyat huquqi uchun eng muhim mezon — yosh bolaning aniq huquqiy chegarasini belgilashdir. Chunki jinoyatni kvalifikatsiya qilishda sud yoki tergov organi umumiy psixologik tasavvurlarga emas, balki aniq huquqiy mezonga tayanishi kerak. Shu sababli Oliy sud Plenumi qarorida berilgan “14 yoshga to'lmagan shaxs” haqidagi ta'rifni faqat sud amaliyoti tushuntirishi sifatida qoldirmasdan, uni bevosita Jinoyat kodeksining atamalar qismida yoki Maxsus qism normalariga izoh sifatida mustahkamlash maqsadga muvofiqdir. Bunday yondashuv jinoyat-huquqiy normalarni bir xil talqin qilishga, sud-tergov amaliyotidagi noaniqliklarni kamaytirishga va yosh bolalarning huquqiy himoyasini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Yosh bola tushunchasining huquqiy ahamiyati faqat jinoyat subyekti masalasi bilan cheklanmaydi. U jabrlanuvchi maqomida ham alohida ahamiyat kasb etadi. Yosh bolaga nisbatan sodir etilgan jinoyatlarda aybdorning qilmishi ko'pincha og'irroq baholanadi, chunki bunday jabrlanuvchi o'zini himoya qilish, qarshilik ko'rsatish yoki sodir etilayotgan harakatning mazmunini to'liq anglash imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Aynan shu jihat yosh bolani ayrim holatlarda ojiz ahvoldagi shaxslar doirasiga ham kiritish imkonini beradi.

“Ojiz ahvoldagi shaxs” tushunchasi jinoyat huquqida nisbatan murakkab baholovchi kategoriya hisoblanadi. Agar yosh bola tushunchasi aniq yosh chegarasi bilan belgilanadigan bo'lsa, ojiz ahvol shaxsning jinoyat sodir etilgan vaqtdagi real jismoniy, ruhiy yoki fiziologik holati bilan belgilanadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining qarorlarida ojiz ahvol deganda jabrlanuvchining o'z fiziologik, jismoniy yoki ruhiy holati sababli o'zini himoya qila olmasligi, aybdorga faol qarshilik ko'rsata olmasligi yoki o'ziga nisbatan sodir etilayotgan harakatlarning mohiyatini tushuna olmasligi holati tushunilishi ko'rsatilgan. Bunday

¹ O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2002-yil 14-iyundagi 9-son “Bezorilikka oid ishlar bo'yicha sud amaliyoti haqida”gi qarori. // Lex.uz

holatlarga jismoniy nuqson, ruhiy buzilish, qattiq og'riq, behushlik, alkogol, narkotik vositalar yoki psixotrop moddalar ta'sirida o'ta mastlik kabi vaziyatlar kirishi mumkin.²

Oliy sud Plenumining "Bezorilikka oid ishlar bo'yicha sud amaliyoti haqida"gi qarorida ham o'jiz ahvol shaxsning o'zini himoya qilish, aybdorga faol qarshilik ko'rsatish yoki sodir etilayotgan harakatlarning xususiyati va mohiyatini tushunish imkoniyatiga ega bo'lmagan holati sifatida izohlangan. Shu bilan birga, Plenum qarorida bunday holatni inobatga olish uchun aybdor jabrlanuvchining yosh bolaligi, qariyaligi, nogironligi yoki o'jiz ahvolda ekanligini anglab yetgan bo'lishi zarurligi qayd etilgan.

Ilmiy nuqtayi nazardan o'jiz ahvol tushunchasiga uch asosiy yondashuvni ajratish mumkin. Birinchi yondashuv o'jiz ahvolni jismoniy mezonlar orqali izohlaydi. Bunda shaxsning nogironligi, og'ir kasalligi, qariligi, jarohati yoki jismoniy zaifligi asosiy belgi sifatida qaraladi. Ikkinchi yondashuv ruhiy mezonlarga urg'u beradi. Unga ko'ra, shaxsning ruhiy kasalligi, psixik buzilishi, kuchli qo'rquv, stress yoki behushlik holati uning voqelikni to'g'ri anglashiga to'sqinlik qilishi mumkin. Uchinchi yondashuv esa o'jiz ahvolni vaziyatga bog'liq holat sifatida baholaydi. Masalan, shaxs uyquda, hushsiz, og'ir mast holatda, yordam chaqirish imkoniyatidan mahrum qilingan yoki jinoyatchiga to'liq qaram holatda bo'lishi mumkin.³

O'jiz ahvolni faqat nogironlik, kasallik yoki qarilik bilan cheklash to'g'ri emas. Chunki jinoyat-huquqiy baholashda asosiy mezon shaxsning umumiy ijtimoiy maqomi emas, balki jinoyat sodir etilgan paytdagi real himoyasizlik holatidir. Shaxs vaqtinchalik holatda ham o'jiz bo'lishi mumkin. Masalan, hushidan ketgan, og'ir jarohatlangan, uyquda bo'lgan, kuchli ruhiy bosim ostida qolgan yoki aybdorga jismoniy jihatdan qarshilik ko'rsatish imkoniyatidan mahrum qilingan shaxs ham jinoyat-huquqiy ma'noda o'jiz ahvoldagi shaxs deb baholanishi mumkin.

Shu sababli Jinoyat kodeksida "o'jiz ahvol" tushunchasini umumiy va aniqroq tarzda mustahkamlash maqsadga muvofiqdir. Taklif sifatida quyidagi ta'rifni kiritish mumkin:

"O'jiz ahvoldagi shaxs deganda yoshi, jismoniy yoki ruhiy holati, kasalligi, behushligi, kuchli mastligi, og'ir jarohati, qaramligi yoxud boshqa obyektiv sabablar tufayli o'zini himoya qilish, aybdorga faol qarshilik ko'rsatish yoki o'ziga nisbatan sodir etilayotgan harakatlarning mohiyatini anglash imkoniyatiga ega bo'lmagan shaxs tushuniladi."

Ushbu ta'rifning Jinoyat kodeksida mustahkamlanishi sud-tergov amaliyotida yagona mezon shakllanishiga, jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishda subyektiv yondashuvlarning kamayishiga va jabrlanuvchilar huquqlarini samarali himoya qilishga xizmat qiladi.

"Yosh bola" va "o'jiz ahvoldagi shaxs" tushunchalarini farqlashda ularning belgilanish mezonlariga e'tibor qaratish lozim. Yosh bola tushunchasi asosan obyektiv yosh mezonni bilan belgilanadi. Ya'ni shaxsning 14 yoshga to'lmaganligi uning yosh bola sifatida baholanishi uchun asos bo'ladi. O'jiz ahvol esa har bir holatda alohida aniqlanadigan baholovchi mezonidir. Bunda shaxsning yoshi emas, balki uning jinoyat sodir etilgan vaqtdagi real himoyasizlik darajasi asosiy ahamiyatga ega.

Shu bilan birga, bu ikki tushunchani mutlaqo bir-biridan ajratib qo'yish ham to'g'ri emas. Chunki yosh bola ko'p hollarda o'zining aqliy, ruhiy va jismoniy rivojlanish darajasi sababli o'jiz ahvoldagi shaxs sifatida ham qaralishi mumkin. Ayniqsa, yosh bolaning jinoyat mohiyatini anglash, xavfni baholash, yordam so'rash yoki aybdorga qarshilik ko'rsatish imkoniyati cheklangan bo'lsa, u jinoyat-huquqiy ma'noda ham yosh bola, ham o'jiz ahvoldagi jabrlanuvchi sifatida baholanishi mumkin.

Biroq bu holatda ehtiyotkorlik zarur. Har bir yosh bola avtomatik ravishda barcha holatlarda o'jiz ahvoldagi shaxs deb topilishi shart emas. Bunday baholash jinoyatning xususiyati, bolaning yoshi, rivojlanish darajasi, sodir etilgan qilmishning sharoiti va aybdorning jabrlanuvchi holatini anglagan-anglamaganligi asosida amalga oshirilishi lozim. Shu bois

² O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2010-yil 29-oktabrdagi 13-son qarori. Jabrlanuvchining o'jiz ahvolda ekanligini aybdor tomonidan anglash mezon. // Lex.uz

³ UNICEF. Official website of the United Nations Children's Fund <https://www.unicef.org>

jinoyat qonunchiligida “yosh bola” va “ojiz ahvoldagi shaxs” tushunchalarini alohida saqlagan holda, ularning kesishadigan nuqtalarini izohlovchi norma yoki Plenum tushuntirishi ishlab chiqilishi maqsadga muvofiqdir.

Amaldagi jinoyat qonunchiligida “yosh bola” va “ojiz ahvoldagi shaxs” tushunchalari turli moddalarda uchrasa-da, ularning yagona umumiy ta’rifi Jinoyat kodeksi darajasida to’liq mustahkamlanmagan. Bu esa sud-tergov amaliyotida ayrim noaniqliklarni keltirib chiqaradi. Xususan, yosh bola tushunchasi Oliy sud Plenumi qarorida “14 yoshga to’lmagan shaxs” sifatida izohlangan bo’lsa-da, mazkur ta’rifning bevosita Jinoyat kodeksida mavjud emasligi uni qo’llashda manbalar o’rtasidagi tafovutga sabab bo’lishi mumkin.

Birinchi taklif shundan iboratki, Jinoyat kodeksining atamalar bo’limiga yoki tegishli moddalarga izoh sifatida “yosh bola” tushunchasi kiritilishi lozim. Bunda “yosh bola — 14 yoshga to’lmagan shaxs” degan aniq ta’rif berilishi maqsadga muvofiqdir. Bu ta’rif sud amaliyotida allaqachon qo’llanilayotgan mezonga mos keladi va jinoyat-huquqiy normalarning barqaror talqin qilinishini ta’minlaydi.

Ikkinchi taklif “ojiz ahvol” tushunchasiga taalluqlidir. Mazkur tushuncha baholovchi xarakterga ega bo’lgani sababli, uni aniqlashda yagona mezonlar zarur. Shu bois Jinoyat kodeksiga yoki Oliy sud Plenumining umumlashtiruvchi qaroriga ojiz ahvolni aniqlash mezonlari kiritilishi kerak. Bunday mezonlar qatoriga jabrlanuvchining jismoniy holati, ruhiy holati, voqelikni anglash qobiliyati, qarshilik ko’rsatish imkoniyati, aybdorga qaramlik darajasi va jinoyat sodir etilgan paytdagi real sharoitlar kiritilishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, jinoyat huquqida “yosh bola” va “ojiz ahvoldagi shaxs” tushunchalari shaxsni jinoiy tajovuzlardan himoya qilish mexanizmining muhim elementlari hisoblanadi. Ushbu tushunchalar jinoyatni kvalifikatsiya qilish, jazo tayinlash, jabrlanuvchining himoyasizlik darajasini baholash va aybdorning subyektiv munosabatini aniqlashda bevosita ahamiyatga ega.

Tahlil shuni ko’rsatadiki, “yosh bola” tushunchasi obyektiv yosh mezoniga asoslanadi va sud amaliyotida 14 yoshga to’lmagan shaxs sifatida talqin qilinadi. “Ojiz ahvoldagi shaxs” tushunchasi esa kengroq bo’lib, jabrlanuvchining jismoniy, ruhiy, fiziologik yoki vaziyatga bog’liq holati bilan belgilanadi. Bunda asosiy mezon - shaxsning o’zini himoya qilish, aybdorga faol qarshilik ko’rsatish yoki sodir etilayotgan harakatlarning mohiyatini anglash imkoniyatiga ega emasligidir.

Mazkur tushunchalar o’zaro farqlansa-da, ayrim hollarda ular bir-biri bilan kesishadi. Xususan, yosh bola o’zining rivojlanish darajasi sababli ko’p holatlarda ojiz ahvoldagi shaxs sifatida ham baholanishi mumkin. Shu sababli jinoyat qonunchiligida ushbu tushunchalarni aniq belgilash, ularning umumiy va farqli jihatlarini ko’rsatish hamda sud-tergov amaliyoti uchun yagona mezonlarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

“Yosh bola” va “ojiz ahvol” tushunchalarini Jinoyat kodeksida aniq ta’riflash, Oliy sud Plenumi qarorlarida berilgan tushuntirishlarni umumlashtirish hamda sud amaliyotida yagona yondashuvni shakllantirish zarur. Bu nafaqat jinoyatlarni to’g’ri kvalifikatsiya qilishga, balki jamiyatning eng himoyaga muhtoj qatlamlari — bolalar, nogironligi bo’lgan shaxslar, qariyalar va boshqa ojiz holatdagi jabrlanuvchilarning huquqlarini samarali himoya qilishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O’zbekiston, 2023.
2. O’zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. – Toshkent: Adolat, 2022.
3. O’zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi. – Toshkent: Adolat, 2021.
4. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2002-yil 14-iyundagi 9-son “Bezorilikka oid ishlar bo’yicha sud amaliyoti haqida”gi qarori. // Lex.uz
5. O’zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2010-yil 29-oktabrdagi 13-son qarori. Jabrlanuvchining ojiz ahvolda ekanligini aybdor tomonidan anglash mezon. // Lex.uz

6. Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida. – Toshkent, 2008.
7. Nogironlar huquqlari to'g'risidagi Konvensiya // BMT rasmiy hujjati.
8. Zokirov I.B. Jinoyat protsessual huquqi: o'quv qo'llanma. – Toshkent: TDYU, 2019. – 280 b.
9. Tuxtasheva U.A., Pulatov B. va boshqalar. “Jinoyat-protsessual huquqi”. Darslik. T. TDYU 2019. 247 bet.
10. United Nations. Official website of the United Nations <https://www.un.org>
11. UNICEF. Official website of the United Nations Children's Fund <https://www.unicef.org>

